

ISSN 2309 3455

Social Studies

Studime Sociale

Vol. 20, No. 2 (76), 2026

- Shkelzen HASANAJ • Klaidi LOGU • Matilda LIKAJ
- Alfred NINI • Nertila DILAVERI • Flora GJONI
 - Adriana ANXHAKU • Irmela SHAMETAJ
 - Anila XHUMBA • Flutura MULLAJ
- Valmir XOXA • Adriana ISTREFI • Majlinda KETA
- Artemisi SHEHU DONO • Dhurata MILORI
 - Valbona HABIL SAUKU

www.sociology.al

ALBSA-SHSSH
ALBANIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
SHOQATA SOCIOLOGJIKE SHQIPTARE

AIS
ALBANIAN INSTITUTE
OF SOCIOLOGY

“Social Studies” Journal is classified ‘Scientific’ by ANVUR

The journal “Social Studies” is classified as Scientific Journal by ANVUR, the National Agency for the Evaluation of the University System and Scientific Research of Italy - Ministry of Education, Universities and Scientific Research of Italy (MIUR), by decision no. 298, dated 21 December 2021.

The application was made in 2020 by Romina GURASHI (PhD) - from “Sapienza” University of Rome, Deputy Editor of the journal “Social Studies”.

Since 2020, ANVUR has monitored the journal “Social Studies” with international experts, and the official response has been returned by Dott. Marco Malgarini, director of ANVUR, on 19 January 2022.

La rivista “Studi Sociali” è classificata ‘Scientifica’ dall’ANVUR

La rivista “Social Studies” è classificata ‘scientifica’ dall’ANVUR, Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca Scientifica d’Italia - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica d’Italia (MIUR), con decisione n. 298, del 21 dicembre 2021.

La richiesta è stata presentata nel anno 2020 da Romina GURASHI (PhD), dell’Università La Sapienza, Vicedirettore della rivista “Studi Sociali”.

Dal 2020 ANVUR segue con esperti internazionali la rivista “Social Studies” e la risposta ufficiale è stata data dal Dott. Marco Malgarini, il Dirigente Area Ricerca ANVUR, il 19 gennaio 2022.

Revista “Studime Sociale” klasifikohet si revistë shkencore nga ANVUR

Revista “Studime Sociale” është klasifikuar si revistë shkencore nga ANVUR, Agjencia Kombëtare e Vlerësimit të Sistemit Universitar dhe Kërkimit Shkencor të Italisë - Ministria e Arsimit, Universiteteve dhe Kërkimit Shkencor (MIUR), me vendim no. 298, datë 21 dhjetor 2021.

Aplikimi është bërë në vitin 2022 nga Romina GURASHI (PhD), Universiteti La Sapienza Romë, njëherësh Deputy Editor e revistës “Studime Sociale”.

Nga viti 2020, ANVUR ka monitoruar me ekspertë ndërkombëtarë revistën “Studime Sociale” dhe përgjigja zyrtare është kthyer nga Dott. Marco Malgarini, drejtor i ANVUR, më 19 janar 2022.

SOCIAL STUDIES [STUDIME SOCIALE]

Vol. 20, No. 2 (76), 2026

Editorial Team

Editor-in-Chief:

Leke SOKOLI – Tirana, ALBANIA

Deputy Editors:

Sejdin CEKANI – Tirana, ALBANIA

Besim GOLLOPANI – Pristina, KOSOVO

Ali PAJAZITI – Skopje, NORTH MACEDONIA

Romina GURASHI – Rome, ITALY

Managing Editor:

Elda SOKOLI KUTROLI

International Editorial Board

Servet PËLLUMBI – Chair

Aida GOGA – University of Tirana, ALBANIA

Agri SOKOLI – St. Louis International School Milan, ITALY

Anila HODA – Albanian Academy of Science, ALBANIA

Apostolos G. PAPADOPOULOS – Harokopio University, GREECE

Artemisi SHEHU DONO – University of Tirana, ALBANIA

Bavjola SHATRO – University of Mississippi, UNITED STATES OF AMERICA

Borut RONČEVIĆ – University of Ljubljana, SLOVENIA

Enis SULSTAROVA – University of Tirana, ALBANIA

Erenestina GJERGJI HALILI – University of Tirana, ALBANIA

Ferdi KAMBERI – University Fehmi Agani of Gjakova, KOSOVO

Goran BASIC – Lund University, SWEDEN

Irena NIKAJ – University Fan Noli of Korca, ALBANIA

Jelena GAKOVIĆ – University of Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Jola KEPI – Center for School Leadership CSL-AADE, ALBANIA

Jonida LAMAJ – Albanian American Development Foundation, ALBANIA

Klea FANIKO – University of Geneva, SWITZERLAND

Klejda MULAJ – University of Exeter, ENGLAND

Krešimir ŽAŽAR – University of Zagreb, CROATIA
Kseanela SOTIROFSKI – University Aleksander Moisiu of Durres, ALBANIA
Murat ALIU – Mother Teresa University Skopje, NORTH MACEDONIA
Pjereta AGALLIU – University of Tirana, ALBANIA
Sergiu BALTATESCU – University of Oradea, ROMANIA
Silvana MALACARNE – Catholic University of the Sacred Heart Milan, ITALY
Svetla KOLEVEA – Bulgarian Academy of Science, BULGARIA
Shaban SINANI – Albanian Academy of Science, ALBANIA
Shkëlzen HASANAJ – University of Siena, ITALY
Tonin GJURAJ – University Luigj Gurakuqi Shkoder, ALBANIA
Valbona NATHANAILI – Qiriazi University College, ALBANIA
Venera LLUNJI – AAB College, KOSOVO

© Albanian Institute of Sociology / Instituti Shqiptar i Sociologjisë

Design: **Orest Muça**

“Social Studies”, Scientific Journal, certified by the Highest Scientific Committee,
Ministry of Education and Science of Albania

Decision no. 170, date 20th of December 2010

Contacts:

Mobile: ++355692044722; ++355694067682

E-Mail: studime.sociale@gmail.com

www.sociology.al

Contents:

Shkelzen HASANAJ	<i>Governing Religious Visibility: Neutrality, Terrorism, and Symbolic Integration in Contemporary Europe</i> 5
Klaidi LOGU	<i>The University as a Stage: Academic Performance and the Transformation of Learning Practices</i> 19
Matilda LIKAJ	<i>The dialectic of trust and institutions as emigration push factors: Albanian youth as potential high skills workers emigrants</i> 29
Alfred NINI	<i>Art, a source of life and resilience in hard times</i> 39
Nertila DILAVERI Flora GJONI	<i>Ndikimi i proceseve demografike në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në rajonin e Malësisë së Madhe</i> 47
Adriana ANXHAKU Irmela SHAMETAJ	<i>Roli i institucioneve dhe zgjedhjeve personale në drejtësinë shpërndarëse. Disa ide përmbledhëse</i> 57
Anila XHUMBA Flutura MULLAJ	<i>Funksionimi i shkollave të minoritetit grek në Shqipëri deri në vitet 1940</i> 69
Valmir XOXA	<i>“Oi...” si arkiv zanor i traumës kolektive nga opera OIRAT e Aleksandër Peçit</i> 75
Adriana ISTREFI Majlinda KETA	<i>Trashëgimia kulturore gjatë tranzicionit socio-ekonomik. Rasti i Odës së burrave dhe kullave prej guri në veri të Shqipërisë</i> 83
Artemisi SHEHU DONO	<i>Gratë dhe vajzat në shkencë, përvoja dhe sfida</i> 95
Dhurata MILORI Valbona HABIL SAUKU	<i>Traktatet dhe kontributi i tyre në institucionet dhe politikat e Bashkimit Evropian</i> 103

**TRASHËGIMIA KULTURORE
GJATË TRANZICIONIT SOCIO-EKONOMIK.
RASTI I ODËS SË BURRAVE DHE KULLAVE
PREJ GURI NË VERI TË SHQIPËRISË**

Adriana ISTREFI

Universiteti i Tiranës

Departamenti i Filozofisë

Fakulteti i Shkencave Sociale

(PhD në proces)

E-mail: adrianaistrefil@gmail.com

Majlinda KETA

Universiteti i Tiranës

Departamenti i Filozofisë

Fakulteti i Shkencave Sociale

E-mail: majlinda.keta@unitir.edu.al

PËRMBLEDHJE¹

Ky studim shqyrton ndikimet e zhvillimeve socio-ekonomike dhe politike në kohë të paqëndrueshme mbi ruajtjen dhe zhvillimin e odës së burrave dhe kullave tradicionale në Veri të Shqipërisë. Oda e burrave dhe kullat janë jo vetëm elemente thelbësore të trashëgimisë kulturore shqiptare, por edhe simbole të identitetit dhe organizimit social në komunitetet veriore, në promovim të turizmit kulturor. Në kontekstin e sfidave të ndryshimeve të shpejta, migracionit, zhvillimit ekonomik, ky studim analizon mënyrat se si këto struktura

¹ Ky punim është prezantuar në konferencën ndërkombëtare e ndërdisiplinore “Zhvillimi në kohë të trazuar” [Development in Turbulent Times], mbajtur në Universitetin “Luigj Gurakuqi” Shkodër, më 14-15 nëntor 2025; Proceedings, fq. 49 link, <https://www.sociology.al/sites/default/files/20th%20Annual%20International%20%26%20Interdisciplinary%20Conference%20UNISHKODRA%202025.pdf>

kulturore dhe sociale po përshtaten dhe shpesh vendosur në rrezik. Në veçanti, fokusi i këtij studimi është në potencialin e turizmit kulturor si një mjet për të ruajtur dhe promovuar odën e burrave dhe kullat, duke kontribuar në zhvillimin ekonomik lokal dhe forcimin e lidhjeve komunitare. Përmes një qasjeje ndërdisiplinore që kombinon metodologji historike, antropologjike dhe ekonomike, hulumtimi synon të identifikojë praktikën më efektive për menaxhimin e trashëgimisë në këtë rajon dhe mënyrat për të adresuar sfidat që paraqet koha dhe zhvillimet moderne të shoqërisë.

Fjalë kyçe: *Oda, trashëgimi, turizëm kulturor, migracion, komunitet*

Adriana ISTREFI është lektore me kohë të pjesshme në Departamentin e Filozofisë në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës. Ajo është kandidatë për doktoraturë në Departamentin e Filozofisë. Aktualisht punon në fushën e Burimeve Njerëzore, me ekspertizë në fushat sociale dhe ligjore.

Prof. Asoc. Dr. **Majlinda KETA** është lektore në Departamentin e Filozofisë në Universitetin e Tiranës që nga viti 2008. Ajo u diplomua në Universitetin e Tiranës në Shkenca Politike (1985) dhe Drejtësi (2004). Ajo përfundoi, gjithashtu, Shkollën Pasuniversitare për Studime Evropiane, në Universitetin e Tiranës (2008) dhe mbrojti doktoraturën në filozofi (2015) “mbi rolin e filozofisë në arsimin për zhvillim të qëndrueshëm”. Në prill të vitit 2022 ajo fitoi titullin akademik “Profesor i Asociuar”. Që nga viti 2009 ajo është anëtare e Rrjetit të Grave Filozofe në UNESCO.

Hyrje

Në Shqipëri, trashëgimia kulturore përbën një aset të çmuar të pasurisë materiale dhe shpirtërore që lidhet ngushtë me identitetin historik kombëtar të vendit. Përmendim këtu, kullat prej guri dhe odat e burrave, si dy nga institucionet tradicionale të organizimit shoqëror, juridik dhe kulturor në veriun e Shqipërisë. Ato nuk mbeten vetëm në organizimin e jetës familjare si shtëpi banimi, por ato ishin autoriteti moral dhe vendimmarrës i komunitetit, duke mikpritur miq si dhe duke u organizuar si një organikë politike në aspektin publik. Me historinë që daton gjatë shekujve XVIII–XIX si dhe me ruajtjen e normave të Kanunit të Lekë Dukagjinit, këto komunitete kanë zhvilluar jetën shoqërore, ku sistemi i vlerave, virtyteve janë trashëguar edhe sot, në disa prej zonave të thella të veriut.

Brenda kullave prej guri, ekzistonte një dhomë e njohur si oda e burrave, ku diskutoheshin çështjet më të rëndësishme

të komunitetit, duke filluar nga pajtimet, gjaqet, familja, nderi, prona etj, ku diskursi publik i mbajtur aty, merrte formën e një akademie politike, sociale, si një instrument ku vlerat dhe traditat, merrnin formë institucionale. Kullat prej guri, kishin një strukturë mbrojtëse, si dhe shprehnin statusin e familjes, nga arkitektura që kishin dhe madhësisë së tyre. Ato vendoseshin në terrene malore, ishin shpesh të izoluar, me armatime dhe shpesh në histori janë parë dhe si kulla ngujimi kundrejt fenomeneve si hasmëria.

Pas viteve '90, me rënien e regjimit komunist, Shqipëria u përball me një transformim socio-ekonomik dhe kjo periudhë tranzicioni solli sfida që lidhen me ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Fenomene si migrimi masiv, zbrazja e fshatrave dhe zonave malore, mungesa e fondeve për restaurim, problematika të politikave sociale, kanë sjellë problematika të shumta lidhur me kullat prej guri të cilat rrezikojnë të zhduken ose të reduktohen në funksione turistike si simbole të historisë tonë. Përballë kësaj situate, odat

dhe kullat prej guri gjenden në dilemë ekzistenciale dhe pushtetare të cilat lidhen me përdorimin apo interpretimin e tyre si relike të së kaluarës apo pjesë e identitetit dhe e së ardhmes.

Ky studim ka për qëllim të analizojë përmes qasjes ndërdisiplinore, transformimin e trashëgimisë kulturore gjatë tranzicionit socio-ekonomik dhe vlerën që mbartin sot, këto dy objekte për komunitetin, shtetin dhe shoqërinë shqiptare.

Metodologjia

Metodologjia e këtij studimi mbështetet në një analizë të thelluar teorike dhe dokumentare, e cila ndërtohet mbi një korpus të gjerë literature shkencore, burimesh historike dhe materiale arkivore që trajtojnë trashëgiminë kulturore shqiptare, me fokus të veçantë te arkitektura tradicionale e kullave prej guri dhe institucionet sociale të odave të burrave. Qasja ndërdisiplinore e aplikuar ndërthur perspektivat historike, antropologjike, sociologjike dhe kulturore, duke mundësuar shqyrtimin holistik të funksioneve shoqërore, strukturave simbolike dhe rolit normativ që këto institucione kanë luajtur brenda komuniteteve tradicionale.

Analiza synon të dekodifikojë proceset e transformimit të këtyre elementeve të trashëgimisë gjatë periudhës së tranzicionit post-1990, duke vlerësuar mënyrat se si ato janë riinterpretuar, riartikulluar dhe resemantizuar në kontekstin bashkëkohor. Përmes këtij vështrimi kritik, studimi kërkon të evidentojë kontributin e tyre aktual në formësimin e identitetit kulturor dhe konsolidimin e kapitalit simbolik kombëtar, si dhe potencialin që zotërojnë për zhvillimin kulturor, social dhe turistik të vendit.

Kullat prej guri dhe problematizimi i tranzicionit socio-ekonomik

Veriu i Shqipërisë, po përballet me sfida ekonomike dhe sociale, të cilat e kanë faktorizuar procesin e tranzicionit duke ndikuar drejtpërdrejtë në zhvillimin e këtyre komuniteteve. Për këtë arsye, trashëgimia kulturore, ka pësuar ndryshime të thella strukturore, sidomos pas viteve '90. Ky tranzicion shihet si një makro problem, pasi ka prekur të gjitha format e zhvillimit; si aspekti i drejtësisë, kulturës, ekonominë e tregut, probleme sociale, duke cënuar në mënyrë direkte trashëgiminë kulturore.

Oda e burrave është një hapësire funksionale, e cila në historinë e popullit shqiptar zë një vend të rëndësishëm, si hapësira e diskutimeve, vendimeve dhe edukimit, ku funksioni i saj është një simbol që personifikon shtëpinë, vend strehimin dhe statusin e familjes, duke e parë pjesë integruese në zhvillimin shoqëror, një lloj kontrate sociale që bazohet në norma dhe moral dhe ku sot ky lloj identiteti kulturo gjendet përballë tranzicionit socio-ekonomik.

Ky problem ka sjellë kriza në aspektin e trashëgimisë kulturore, duke rrezikuar zhdukjen e këtyre aseteve, nga kushtëzime socio-ekonomike dhe demografike si migrimi masiv, punësimi, mungesa e politikave agrare, komercializimi i trashëgimisë kulturore, probleme të infrastrukturës, edukimi si dhe elokuimi i fondeve dhe perspektiva të restaurimit dhe mirëmbajtjes.

Shqipëria ka kaluar nëpër ndryshime të mëdha demografike në vitet e fundit dhe shumica e rajoneve fisnore të veriut, ku jeta ishte e vështirë dhe standardet e jetesës modeste, për të mos thënë më shumë, tani janë shpopulluar kryesisht.

Popullsia është zhvendosur masivisht në qytetet bregdetare të Shkodrës, Tiranës dhe Durrësit, ose është larguar jashtë vendit me shpresën për të gjetur një jetë më të mirë. Që nga rënia e diktaturës komuniste në vitin 1990 dhe, në veçanti, që nga rënia e përkohshme e shtetit shqiptar në vitin 1997, fiset janë shpërndarë (Elsie, 2015).

Shkaqet e mësipërme kanë sjellë krizë transmetimi ndërbreznor, ku largimi i të rinjve drejt qyteteve apo jashtë vendit ka rezultuar me humbjen e traditave, dialektit, punës artizanale, duke krijuar një hendek kulturor që mund të shkaktojë zhdukjen e identitetit lokal të komuniteteve.

Kryesisht për shkak të mungesës së perspektivave të mira të punësimit dhe kërkimit të vendeve të punës me paga më të mira, shumë njerëz janë larguar nga nënrajoni, shpesh për të punuar në Evropën Perëndimore dhe Veriore. Vende të tilla si Shqipëria dhe Republika e Moldavisë janë disa nga më të goditurat; rreth 40 për qind e fuqisë punëtore të Shqipërisë, për shembull, vlerësohet se punon jashtë vendit, duke kontribuar në ikjen e trurit dhe të forcës punëtore dhe duke ushtruar presion mbi industrinë dhe ekonominë lokale që humbasin vazhdimisht punëtorë si në sektorët me kualifikime të ulëta ashtu edhe në ato me kualifikime të larta (IOM, 2024).

Për më tepër, mungesa e dokumentimit dhe digjitalizimit të aseteve kulturore e përkeqëson situatën. Në një kohë kur teknologjia mund të ndihmojë në arkivimin dhe promovimin e trashëgimisë përmes platformave online, shumë zona rurale nuk kanë as kapacitete teknike, as mbështetje institucionale për të ndërtuar arkiva kulturore. Në këtë mënyrë, edhe ato asete që ekzistojnë rrezikojnë të harrohen ose të humbasin pa lënë gjurmë për brezat e ardhshëm.

Migrimi masiv dhe braktisja e kullave në Veriun e Shqipërisë

Një nga problemet e thella që ka prekur Shqipërinë, kryesisht zonat e veriut, është procesi demografik, një fenomen që kryesisht preket nga shkaqet ekonomike, sociale, institucionale, duke nxitur migrimin e popullsisë nga fshatrat drejt qytetit. Pabarazia në rajon, mungesa e infrastrukturës dhe kufizimet e ndryshme publike, kanë ndikuar në vendimmarrjen e popullit për shpërngulje.

Këto komunitete të ndikuar nga plakja e popullsisë, po humbet gradualisht funksionet sociale dhe kulturore, e parë në qasje analitike kemi të bëjmë me një paqëndrueshmëri territoriale dhe krizë kulturore. Historikisht, popullsia rurale si pjesë e popullsisë totale në Shqipëri arriti një nivel rekord prej 69.3% në vitin 1960 dhe një nivel minimal prej 34.6% në vitin 2024 (World Bank, 2025).

Edhe pse në vitin 1970 sistemi patriarkal ishte ende një mënyrë jetese në fshat, veçanërisht në malësi, autoriteti i të zotit të shtëpisë ishte zvogëluar ndjeshëm. Zakonet martesore në veçanti kishin ndryshuar. Si rezultat, pozicioni i familjes së ngushtë kishte ndryshuar. Ndryshime rrënjësore kishin ndodhur edhe në jetën e grave. Shumë prej tyre janë detyruar të punojnë jashtë shtëpisë për të kompensuar pagat përgjithësisht të ulëta të burrave të tyre. Çerdhet ditore ishin ngritur për ta bërë më të lehtë për nënat të punonin dhe gjithashtu për t'i dhënë regjimit një mundësi të hershme për të indoktrinuar fëmijët (Keefe et al., 1971).

Rënia e popullsisë rurale, ka rrezikuar ekzistencën e këtyre strukturave prej guri. Largimi nga fshatrat, sidomos i të rinjve, ka krijuar një boshllëk mbi ruajtjen e kullave dhe përdorimin e tyre, duke

krijuar një zhvendosje të jetës familjare dhe kulturore. Kjo krijon pamundësinë e mirëmbajtjes së kullave, duke i çuar ato drejt degradimit dhe rrënimit. Largimi masiv i banorëve nxit dhe humbjen e njohurive tradicionale, si dhe përdorimin apo rolin e tyre simbolik në kulturën tonë shqiptare. Ndaj kullat mbeten të pashfrytëzuara ose shpesh përdoren për struktura akomoduese, ose thjesht si atraksione turistike, shkëputur nga konteksti i realitetit të tyre. Kjo krijon humbjen e identiteti lokal duke zbehur rolin e kullave dhe diferencimin e brezave.

Braktisja sjellë jo vetëm ndryshime ekonomike, por transformon kulturën, modelin patriarkal të shoqërisë, ku struktura e familjes bëhet më e ngushtë dhe jetesa kolektive mbetet një tezë e vjetruar, duke e zëvendësuar me forma individualiste të jetesës urbane. ë këtë mënyrë, kulla e pabanuar bëhet simbol i humbjes së vazhdimësisë ndërbreznore dhe i zbehjes së një identiteti lokal që për shekuj ishte i lidhur me qëndrueshmërinë dhe vetë-organizimin e komuniteteve malësore. Migrimi masiv nuk është vetëm çështje ekonomike apo demografike, por edhe një kërcënim për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe materiale. Rindërtimi i infrastrukturës bazë si rrugë, shkolla, qendra shëndetësore është kusht i domosdoshëm për kthimin e popullsisë, por jo i mjaftueshëm. Mbështetja e turizmit kulturor, restaurimi i kullave për qëllime funksionale (si bujtina apo qendra edukimi) dhe përfshirja aktive e komuniteteve lokale mund të ndihmojnë në rigjallërimin e territorit dhe rimarrjen e identitetit kulturor.

Nëse ky trend vazhdon pa ndërhyrje të mirëkoordinuara, rreziku nuk është vetëm humbja e banesave tradicionale, por zbehja e vetë identitetit kolektiv që ato përfaqësojnë.

Shkaqet ekonomike të migrimit masiv në veriun e Shqipërisë: mungesa e politikave bujqësore dhe punësimit

Migrimi masiv është ndikuar dhe nga mungesa e mundësisë së punësimit formal në zonat veriore të Shqipërisë, si pasojë e politikave të pamjaftueshme agrare të cilat kanë sjellë braktisjen e kullave prej guri. Deri në fillim të shekullit të njëzetë, migrimi urban ishte i drejtuar drejt qendrave të vjetra urbane si Shkodra, Elbasani, Berati, Gjirokastra dhe Korça. Megjithatë, shumica e këtyre ish-in të vendosura në terren malor dhe kjo, e kombinuar me rrethanat socio-ekonomike në ndryshim në vend në përgjithësi, ndikoi në një zhvendosje drejt zonave më të ngrohta bregdetare (Vullnetari, 2012). Banorë të kullave, për shkak të pamundësisë ekonomike, janë detyruar të largohen drejt qyteteve të mëdha si Shkodër, Tiranë, Durrës apo dhe jashtë vendit në kërkim të mundësive më të mira financiare.

Në fshatrat e Tropojës, Kukësit apo rrethinave, këto vitet e fundit, tokat bujqësore po përdoren për konsum personal, por në minimumin e tyre. Kjo për shkak si mungesa e infrastrukturës rurale, tregtimit të produkteve bujqësore, duke i detyruar banorët të largohen dhe braktisur kullat e tyre. Procesi i migrimit me aftësi të lartë dhe të mesme nga Shqipëria (në këtë intensitet dhe madhësi) në këtë dekadë të tretë lidhet kryesisht me faktorë të fuqishëm të brendshëm, si dhe me ata të jashtëm. Kjo përfshin jo vetëm strukturën e dobët të ekonomisë shqiptare, të varur shumë nga konsumi i financiar nga të ardhurat e fituara jashtë dhe me kapacitetin e ulët prodhues, por edhe dobësitë strukturore të tregut shqiptar të punës (Gëdeshi, 2021).

Kriza ekonomike lokale impakton komunitete të tëra, nga mungesa e investimeve, politikave efektive, mjeteve teknologjike duke e kthyer shpërnguljen në një problem kombëtar dhe sfidë e shtetit shqiptar ndaj shpopullimit.

Në rastin e migrimit masiv për shkaqe ekonomike, kërkohet ndërhyrja e menjëhershme e shtetit, së pari me programe subvencioni apo kredie duke krijuar kushte për fermerët që të kenë mundësi të zhvillojnë tokat e tyre dhe mirëmbajtur ekonominë familjare të përqendruar në kullat prej guri. Së dyti, nevojiten bashkëpunime lokale dhe rajonale, ku komunitetet të aksesojnë tregun kombëtar dhe atë jashtë vendit, si dhe duke u integruar me teknika moderne dhe menaxheriale të fermave të tyre. Së treti, promovimi i kullave prej guri, duhet të jenë pjesë e strategjive për zhvillimin kulturor dhe si mundësi për turizmin rural, duke krijuar fonde punësimi dhe forcuar institucionet lokale përgjegjëse. Në terma vjetorë, punësimi është ulur me 9,3 % në sektorin e bujqësisë, ndërsa është rritur me 0,1 % në sektorin e industrisë dhe me 6,4 % në sektorin e shërbimeve (INSTAT, 2025).

Ulja me 9.3% e punësimit në sektorin e bujqësisë, në terma vjetorë reflekton mbylljen e fermave të vogla, mungesën e stimujve për brezat e rinj dhe shkallëzimin e migrimit të brendshëm dhe të jashtëm, sidomos në rajonet si Kukësi, Dibra apo Tropoja, ku bujqësia përbënte aktivitetin kryesor ekonomik. Në të kundërt, rritja me 6.4% në sektorin e shërbimeve tregon se fuqia punëtore po përqendrohet gjithnjë e më shumë në qytete, aty ku ka turizëm, tregti, teknologji apo aktivitete të tjera më fitimprurëse. Kjo rritje është tregues i urbanizimit të shpejtë dhe i rritjes së pabarazisë midis zonave urbane dhe atyre rurale.

Kjo zhvendosje e punësimit thekson nevojën për reforma të thella në politikat agrare dhe rajonale, në mënyrë që të mos mbesin të braktisura jo vetëm tokat, por edhe strukturat kulturore si kullat prej guri.

Komercializimi, folklorizimi i trashëgimisë kulturore përballë autentikes

Komercializimi i trashëgimisë kulturore ndërlihd ekonominë e tregut me nevojat e popullit për përfitime materiale, të gjeneruara nga objektet kulturore, ndërsa folklorizimi lidhet me vlerat kulturore, identitare, duke e kthyer objektet kulturore në atraksione simbolike dhe turistike. Këto koncepte, në objektivin e nevojës për ndryshim, kanë sjellë problematika që kanë ndikuar në kullat prej guri dhe odat e tyre, duke i kthyer në bujtina, restorante, pa ndjekur asnjë parim të trashëgimisë kulturore dhe pa përfshirje të dëgjësave publike komunitare të banorëve.

Klasifikimi i kullave si struktura të tilla, pa asnjë projekt konkret, deformon autenticitetin duke e parë trashëgiminë kulturore tepër sipërfaqësore, pa ruajtur thelbin e saj. Në Shqipëri, disa prej kullave prej guri, janë kthyer në restorante, duke sjellë të ardhura për banorët lokalë, duke e komercializuar vlerat kulturore, por duke i diferencuar ato familje që kullat prej guri edhe pse i përdorin për aspekte ekonomike, kanë një menaxhim të qëndrueshëm në mbrojtje të arkitekturës. Pavarësisht aspektit ekonomik, folklorizmi duhet të theksohet, duke i dhënë kullave një aspekt tjetër të promovimit kulturor dhe arkitekturor, përmes fushatave promovuese apo narrativave që lidhen me identitetin lokal dhe historik. Folklorizmi gjendet më tepër në zona të thella, ku kultura gojore, kujtimet familjare dhe tradita lokale kanë Akoma ndikim në jetën e përditshme.

Samiti Botëror i Johannesburgut për Zhvillimin e Qëndrueshëm (2002), e njohu larminë kulturore si shtyllën e katërt të zhvillimit të qëndrueshëm, krahas shtyllave ekonomike, sociale dhe mjedisore. Në Nenin 3 të Deklaratës Universale të UNESCO-s për larminë kulturore (2001), përkufizimi i zhvillimit korrespondon përfafërsisht me rolin që ne do të donim t'i jepnim trashëgimisë në procesin e zhvillimit – interpretuar në kuptimin e tij më të gjerë: “zhvillimi, i kuptuar jo vetëm në termat e rritjes ekonomike, por edhe si mjet për të arritur një ekzistencë më të kënaqshme intelektuale, emocionale, morale dhe shpirtërore” (Cultural Heritage without Borders Albania, 2023).

Është e rëndësishme të theksojmë se Shqipëria ka nevojë për një reformë për menaxhimin e aseteve kulturore për krijuar një ekuilibër midis komercializimit dhe folklorizimit, ku kullat të jenë edhe burim i zhvillimit lokal, por edhe objekte historike të kulturës shqiptare. Kjo integrohet përmes krijimit të politikave mbrojtëse ligjore, që së pari iniciojnë problematikën trashëgimore të pronësisë së tyre, restaurimit dhe certifikimit të ndryshimeve që pësojnë kullat që nga struktura dhe historia e saj. Përpos rolit të komunitetit, nevojiten investime në infrastrukturën turistike, si rrugë, shërbime informacioni muzeal dhe gjeografik, promovime lokale dhe ndërkombëtare.

Kjo nuk mbetet vetëm çështje e politikave dhe investimeve, por edhe çështje e mendësisë shqiptare, ku përmes edukimit, të krijohen mekanizma që ndihmojnë lokalitetin të kuptojë metodat sesi vlerat kulturore duhen ruajtur dhe mirëmbajtur, duke i përdorur asetet me kreativitet, në mënyrë të qëndrueshme dhe pa humbur origjinalitetin e tyre.

Në një destinacion turistik të

trashëgimisë kulturore, autenticiteti objektiv shpesh korrespondon me atraksionet kryesore që kanë mbijetuar nga e kaluara, autenticiteti konstruktiv do të thotë që vendi i trashëgimisë mund të ndryshohet dhe rindërtohet, autenticiteti ekzistencial është i lidhur me aktivitetin ose i nxitur nga mjedisi dhe autenticiteti postmoderne i referohet objekteve që simulohen, imitohen dhe madje krijohen (Zhang, Yin, & Peng, 2021).

Autenticiteti është një koncept i ndryshueshëm përsa i përket trashëgimisë kulturore, pasi autentikja merr forma të ndryshme nga lloji i përjetimit të vizitorëve dhe nga paraqitja e tyre nga aktorët lokal. Autenticiteti objektiv është një lidhje midis të kaluarës, që trashëgohet nga objekti duke mbartur vlera historike për kohën dhe të tashmen. Ndërkohë, autenticiteti konstruktiv i referohet mënyrës si vendi apo përvoja interpretohet apo rindërtohet, shpesh për të përmbushur pritshmëritë kulturore të turistëve.

Por autentikja e objektit kulturor, krijon dhe lidhje më personale apo ndërpersonale duke e parë autenticitetin ekzistencial si ndjesi që i jep objekti apo vendndodhja e tij vizitorit, një lloj përftimi emocional përtej faktit historik të objektit. E ndërsa autentikja e shfaqur në kohë moderne na servir një realitet imitues, simulues apo rikrijues që e bën përvojën turistike një përvojë më të kuruar e mbase më artificiale. Kjo qasje na ndihmon të kuptojmë më mirë se si ndërtohet dhe negociohet autenticiteti sot, në një botë ku trashëgimia kulturore është gjithnjë e më shumë pjesë e industrisë së përjetimeve.

Autenticiteti objektiv mbetet një pjesë e rëndësishme e identitetit që përfaqëson kulla e gurit, si strukturë origjinale dhe vlerë e komuniteteve lokale, por nevoja për ruajtjen e tyre fizike, na sjellë nevojën për restaurimin dhe rindërtimin e tyre duke

e kuptuar autenticitetin konstruktiv, një element ku përvoja e turistëve formësohet jo vetë si një eksperiencë mbi origjinalin e tyre, por si një mënyrë interpretimi dhe prezantimi.

Për më tepër, aktivitetet kulturore që zhvillohen pranë këtyre kullave, si festa tradicionale apo tregime lokale, krijojnë një dimension të autenticitetit ekzistencial, ku përjetimi personal dhe emocional i vizitorëve bëhet pjesë thelbësore e lidhjes me trashëgimisë. Në ditët e sotme, kullat përfaqësojnë destinacione turistike, ndaj autenticiteti postmodern, na servir përvoja kulturore të reja, duke i dhënë kuptim trashëgimisë jo si një koncept statik, por proces që ndërthur perceptimet, përvojat dhe nevojat e komuniteteve lokale.

Restaurimi i këtyre kullave shkon përtej ruajtjes kulturore - është një mundësi për të stimuluar ekonominë lokale duke i ripërdorur ato si qendra kulturore dhe turistike. Kombinimi i teknologjive moderne të dokumentimit dhe restaurimit, rritja e përfshirjes së komunitetit dhe sigurimi i fondeve të jashtme mund të lehtësojë riintegrimin e këtyre strukturave në shoqërinë bashkëkohore, duke i lejuar ato të funksionojnë si monumente historike dhe si kontribues aktivë në zhvillimin lokal (Dobjani, Bushati, & Shumka, 2025).

Në përmbledhje, analiza e kullave prej guri në Shqipëri përmes prizmit të autenticitetit tregon se ruajtja e tyre nuk është vetëm një çështje e mbajtjes fizike të objekteve historike, por edhe e kuptimit dhe menaxhimit të përvojave kulturore dhe emocionale që ato ofrojnë. Duke njohur dimensionet e ndryshme të autenticitetit nga origjinaliteti objektiv tek interpretimet konstruktive, përjetimet ekzistenciale dhe simulimet postmoderne mund të krijohet një qasje më e balancuar dhe e qëndrueshme ndaj trashëgimisë kulturore, e cila mban gjallë historinë

ndërkohë që përshtatet me nevojat e kohës dhe pritshmëritë e vizitorëve.

Kullat prej guri në Shqipëri: Sfida e edukimit kulturor dhe transformimi i vlerave

Kulla u ndërtua kryesisht nga shqiptarët dhe ishte e lidhur drejtpërdrejt me rrethanat socio-politike të pasigurisë dhe trazirave të vazhdueshme historike në Ballkan. Këto struktura ishin të vendosura strategjikisht për të ofruar pamje të zonës përreth dhe u përdorën kryesisht për të ofruar strehim dhe siguri për familjet shqiptare (Thaçi & Jerliu, 2023). Kulla si një simbol force, tradite dhe trashëgimie formëson jetesën me normat morale, duke garantuar paqe dhe siguri për familjet dhe trashëgimtarët e tyre. Koncepti i paqes ndërlidhet dhe me përçimin e vlerave dhe moralit jo vetëm si një mjet kulturor, por edhe si një nocion që e bën kullën një “institucion” drejtësie dhe barazie në gjykimin dhe interpretimit të së drejtës. Përmendim këtu Kullën e Ngujimit, si një vend pajtimesh të gjaqeve nga zona e Shalës kryesisht.

Kullat mbartin vlera edukative, pasi organigrama e tyre e vendoste individin në qëndër të formësimit identitar, moralisht të denjë për shoqërinë, për komunitetin, ku oda e burrave përdorej si një mjedis udhërrëfyes nga trashëgimtarët e saj. Kullat janë një pikënisje për dialog midis brezash, pasi pleqësia mund të tregojë shumë për atë periudhë jetese, traditat apo dhe mënyrën e bashkëjetesës në komunitet. Kullat prej guri, sjellin vlera të qëndrueshme turistike në përputhje me ruajtjen, madje duke i parë si hapësira muzeale, bujtina, apo shtrirë dhe si aktivitete kulturo-turistike.

Në vitet e fundit vihet re një rritje e interesit nga turistët e Europës Qendrore dhe Veriore për të qëndruar në shtëpi karakteristike prej guri. Çmimi për një natë

qëndrimi në këto shtëpi si në Alberobello varion zakonisht nga 60 deri në 150 euro, dhe ka kushte minimale e jo luks që kushton (AgroNews.AL, 2025).

Interesi ndaj këtij lloj turizmi të trashëgimisë kulturore, sjell sfida të mëdha për të ruajtur autenticitetin e tyre, ndaj nevojitet ndërhyrja e institucioneve përmes programeve të qëndrueshme edukative ku së pari të ndërgjegjësojnë komunitetet lokale mbi rëndësinë e këtyre objekteve kulturore.

Referuar shifrave zyrtare të publikuara së fundmi nga Kryeministri Rama, nga janari deri në shtator të këtij viti janë numëruar gjithsej mbi 1.2 milionë vizitorë në këto atraksione turistike, ose me një rritje prej 57% krahasuar me një vit më parë (Klan, 2025).

Por komunitet lokale, shpesh nuk janë përgatitura të menaxhojnë fluksin e vizitorëve, për shkak të infrastrukturës, por edhe mungesës së burimeve për edukimin turistik dhe mirëmbajtjen e objektit. Edukimi kulturor për ruajtjen e kullave prej guri përballet me sfida të shumta që lidhen me mungesën e ndërgjegjësimit të gjerë dhe transformimin e vlerave në shoqëri. Një nga sfidat kryesore është përballja me interesin turistik në rritje, i cili shpesh favorizon komercializimin e objekteve historike në dëm të autenticitetit të tyre. Për më tepër, brezat e rinj janë më të ekspozuar ndaj kulturës globale dhe teknologjisë, duke ulur lidhjen e tyre me traditat lokale dhe rëndësinë që kanë këto struktura në identitetin kombëtar.

Përdorimi i odës dhe vlerësimi i kullës si qendër simbolike të burrërisë, besës, mikpritjes dhe drejtësisë tradicionale ka humbur rëndësinë në një shoqëri që po adopton modele të reja të sjelljes dhe komunikimit. Për brezat e rinj, që rriten në një realitet teknologjik dhe urban, lidhja me këto struktura është gjithnjë e më e dobët.

Nevojiten zhvillimi i programeve edukative të dedikuara për turizmin kulturor, përfshirja e komuniteteve lokale në ruajtjen dhe promovimin e kullave. E gjithë kjo qasje gjithëpërfshirëse, mund të ndihmojë në ngritjen e mekanizave që sigurojnë paprekshmërinë e kullave autentike si dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Kjo nuk mbetet vetëm këtu, por nevojitet dhe ndryshimi i kurrikulave arsimore, ku të përfshihet më tepër trashëgimia kulturore të klasifikuara si të jetueshme dhe aktuale si rasti i kullave dhe ato që janë monumente kulturore, duke thyer hendekun mes njohurive teorike dhe zbatimit praktik në ruajtjen e kulturës.

Kjo sjell nevojën urgjente për programe të edukimit kulturor, të cilat do ta rilidhin trashëgiminë me përditshmërinë dhe do të ndihmojnë në rimendimin e rolit të saj, jo thjesht si një ngarkesë historike, por si mundësi për zhvillim identitar, turistik dhe komunitar

Përfundime

Kullat prej guri në Shqipëri nuk janë vetëm objekte historike, ato dëshmojnë vlera dhe marrëdhënie njerëzore midis njerëzve dhe territorit. Sfida e edukimit kulturor nuk është thjesht t'ua tregosh studentëve që "kullat janë të vjetra", por çdo të interesuari duke krijuar lidhje emocionale, përdorim aktiv dhe kuptim bashkëkohor. Transformimi i vlerave nuk do të thotë fshirje e origjinës, por rinterpretim të tyre për kohën që jetojmë që trashëgimia të mos jetë një muze pasiv, por një mjet jetësor për komunitetin lokal dhe identitetin kulturor.

Edhe pse në shumë raste, pronësia e kullave mbetet e paqartë, për shkak të dokumentacioneve pronësore, duhet një përfshirje dhe rikonceptim i tyre brenda një reforme të re territoriale në vend pasi

kjo me këtë ndarje rajonale nuk jetësoi në mënyrë konceptuale këtë trashëgimi shumëdimensionale.

Sfidat janë së pari konceptuale, së dyti nevojitet një reformë e zhvillimit rural dhe urban të vendit, së treti reforma institucionale si dhe kulturore, edukative. Ndryshimet klimatike, tërmetet, amortizimi dhe infrastruktura e dobët, kanë dëmtuar strukturat prej guri, duke transformuar objektin, deri në humbje të origjinalitetit të tyre.

Studimet inxhinierike, teknike duhen parë me prioritet nga institucionet shtetërore. Nevojiten buxhete specifike për mirëmbajtjen e tyre, si dhe fenomenet burokratike të lejeve, apo çështjeve teknike, duhet të mirëorganizohen duke koordinuar një shumësi institucionesh, si pushtetin qendror dhe bashkitë, njësitë administrative, komunitetet lokale për të mbrojtur vlerat kulturore të kësaj trashëgimie të “gurtë”. Ekziston dhe problemi i fragmentarizimit të vlerave, ku objektet që janë të izoluara, apo në shtrirje gjeografike të largët, nuk i është dhënë rëndësia e duhur, ndaj nevojitet një projekt rrënjësor dhe gjithëpërfshirës si dhe një database për të gjitha këto kulla duke i kategorizuar sipas vlerave që mbartin dhe historisë së trashëguar.

Në aspektin kulturor shohim një diferencim midis trashëgimisë historike dhe asaj lokale, e cila nuk përfshihet në sistemin arsimor, duke bërë diferencim midis trashëgimisë. Autenticiteti i këtyre objekteve duhet të integrohet përmes ruajtjes së tyre dhe jo të mbetemi në rrezikun e etnografisë, duke reduktuar kulturën në një produkt turistik, duke humbur thelbin historik dhe emocional të saj dhe komunitetit lokal. Në kulturën konceptuale të analizës së odës së burrave, kullës shqiptare duhet të përfshihet njohuria dhe analiza e përshtatur në

kurrikulën e arsimit parauniversitar në një formë ndërdisiplinore duke filluar nga historia, gjuha dhe letërsia, gjeografia, qytetaria, sociologjia, filozofia dhe psikologjia.

Shteti shqiptar, ka nxitur projekte të ndryshme për ruajtjen e kullave, njohjen me vlerat e tyre dhe një lloj kategorizimi gjeografik të tyre. “Turi i Kullave”, një model inovativ për të eksploruar atraksionet shqiptare në kullat e gurta të veriut të vendit tonë vijon të zgjerohet si pjesë e ofertës turistike që ofron Shqipëria (ATA, 2025).

Ky projekt nga shteti, është një indikator pozitiv për zhvillimin dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, por ky lloj projekti nuk duhet të mbetet vetë një projekt pilot, por duhet të instalohen mekanizma që ndikojnë në mënyrë direkte tek shoqëria. Një cikël leksionesh të hapura mbi trashëgiminë kulturore materiale të Tiranës dhe rrethinave të saj u organizua në datat 1 deri në 9 Qershor 2023, në ambientet e Akademisë së Studimeve Albanologjike, për nxënësit e shkollave të mesme (Bashkia Tiranë, 2023).

Imazhet e zhvilluara në rrugë digjitale duhet të jenë objekt dhe arshivë e smart lab -eve në shkollat tona. Ministria e Kulturës dhe ajo Arsimit duhet të zhvillojnë programe të përbashkëta të narrativës publike mbi këto trashëgimi me vlerë të madhe ideore, historike, filozofike duke i trajtuar si asete të turizmit të qëndrueshëm për Shqipërinë dhe globalisht.

Në rastin e Bashkisë Tiranë, kjo është një iniciativë që fuqizon edukimin e të rinjve, por që mbetet në kornizën e trashëgimisë lokale. Nevojitet një qasje edukative, interaktive digjitale, e përgjithshme, duke krijuar metodologji të reja edukative të edukimit (psh digital storytelling).

Problematika e identifikuar gjatë

zbatimit disavjeçar të programit është përqendrimi i aktiviteteve kryesisht në zonat urbane të vendit, e veçanërisht në qytetin e Tiranës, ku gjenden numri më i madh i institucioneve kulturore të varësisë. Përmes këtij objekti synohet shtrirja e programit të edukimit në tërë vendin duke filluar nga projektet e ekzistuese të suksesshme, të cilat në bashkëpunim me nivelin vendor dhe institucionet e tyre të varësisë mund të realizohen në qytetet e tjera, por gjithashtu theksi do të vihet në hartimin e projekteve të reja sipas specifikave të identifikuar (MK, 2024).

Propozimet janë nga më të ndryshmet pasi ka hapësirë për të krijuar ide inovative, por është e rëndësishme që këto projekte dhe ide të udhëhiqen nga propozime konkrete, të përgjithshme, duke integruar

programe mësimore lokale, vizita në kulla si guida me rrëfim nga komuniteti lokal, ide novative që lidhen me digjitalizimin dhe multimedian; si guida audio, projekte restauruese apo demonstruese duke kthyer kullat si qendra kulturore lokale.

Pavarësisht ideve novative, duhet të kuptojmë se populli duhet të ndërgjegjësohet për ta kthyer trashëgiminë në një kujtesë aktive, dhe jo në pasivitetin që instalohet nga modernizimi dhe urbanizimi. Sot, ato mund të luajnë një rol të ri në zhvillimin e qendrueshëm lokal, përmes turizmit kulturor dhe promovimit të trashëgimisë, duke kontribuar në fuqizimin ekonomik të zonave rurale dhe në forcimin e identitetit kolektiv në një shoqëri që përballet me sfida të globalizimit dhe shpërbërjes sociale.

REFERENCAT

- AgroNews.AL. (2025, 2 gusht). Shtepitë prej guri dhe kullat, potencial turistik në rritje. AgroNews.AL <https://agronews.al/2025/08/02/23699/> (parë më 3 dhjetor 2025)
- Bashkia Tiranë. 2023. "Edukimi i të rinjve me trashëgiminë kulturore të Tiranës", në Bashkia Tiranë - Edukimi i të rinjve me trashëgiminë kulturore të Tiranës (12.12.2025)
- Bell, E., Bryman, A., & Kleinknecht, S. (2024). *Metodat e kërkimit social*. Tiranë: ShB Mediaprint.
- Cultural Heritage without Borders Albania (CHwB Albania). (2023). *Trashëgimia kulturore në fokus: Botimi i teksteve burimore mbi praktikën e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe* (B. Abazi, Red.). Graphic Line-01.
- Dobjani, E., Bushati, V., & Shumka, L. (2025). *Strengthening Tradition: A Pathway to Preservation and Revitalization in Albanian Architecture*. Primen Scientific.
- Elsie, R. (2015). *The tribes of Albania: History, society and culture*. I.B. Tauris.
- Gëdeshi, I. (2021). *Si ndërveprojnë migrimi, kapitali njerëzor dhe tregu i punës në Shqipëri [Raport]*. European Training Foundation; Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw).
- INSTAT. (2025). *Anketa tremujore e forcave të punës*, Instituti i Statistikave. Tiranë. <https://www.instat.gov.al/sq/temat/tregu-i-punes-dhe-arsimi/punesimi-dhe-papunesia/publikimet/2025/anketa-tremujore-e-forcave-te-punes-t4-2025/> (parë më 1.12. 2025).
- International Organization for Migration, IOM. (2024). *World Migration Report 2024*. IOM
- Keefe, E. K., Elpern, S. J., Giloe, W., Moore, J. M., Jr., Peters, S., & White, E. T. (1971). *Area handbook for Albania*. U.S. Government Printing Office.

- Klan TV. 2025. "Destinacionet kulturore, Rama: Rekord vizitorësh në 2025" (video) <https://tvklan.al/destinacionet-kulturore-rama-rekord-vizitosh-ne-2025> (av. 1.12. 2025).
- Marini. M. (2025) Rama: "Turi i Kullave", shtysë të re zhvillimit të turizmit të traditës në Shqipëri (online) Available at: <https://ata.gov.al/2025/06/04/rama-turi-i-kullave-shtyese-te-re-zhvillimit-te-turizmit-te-tradites-ne-shqiperi/> (parë më 8 dhjetor 2025).
- Ministria e Kulturës së Republikës së Shqipërisë, MK. (2024). "Strategjia Kombëtare për Kulturën 2019–2025", <https://mtks.gov.al/wp-content/uploads/2023/08/Strategjia-Kombetare-per-Kulturen-2019-2025.pdf> (av. 1.12. 2025).
- Thaçi, K., & Jerliu, F. (2023). Assessing the socio-cultural values of kulla stone house in the cross-border region of Kosovo, Albania and Montenegro. *Architecture and Urban Planning*, 19(1), 121–130; https://doi.org/10.2478/aup-2023-0011?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate.net%26utm_medium%3Darticle (av. 1.12. 2025).
- Vullnetari, J. (2012). *Albania on the move: Links between internal and international migration*. Amsterdam University Press.
- World Bank. 2025. "Albania Rural Population", <https://www.ceicdata.com/en/albania/population-and-urbanization-statistics/al-rural-population--of-total-population> (av. 21.11.2025).
- Zhang, T., Yin, P., & Peng, Y. (2021). Effect of commercialization on tourists' perceived authenticity and satisfaction in the cultural heritage tourism context: Case study of Langzhong Ancient City. *Sustainability*, 13(12), 6847

ABSTRACT

Cultural heritage during socio-economic transition. The case of the Men's Chamber and stone towers in northern Albania

This study examines the impacts of socio-economic and political developments in unstable times on the preservation and development of the men's chambers and stone towers in Northern Albania. The men's chambers and stone towers are not only essential elements of Albanian cultural heritage, but also symbols of identity and social organization in northern communities, promoting cultural tourism. In the context of the challenges of rapid change, migration, economic development, this study analyzes the ways in which these cultural and social structures are adapting and often placed at risk. In particular, the focus of this study is on the potential of cultural tourism as a means to preserve and promote the men's chambers and stone towers, contributing to local economic development and strengthening community ties. Through an interdisciplinary approach that combines historical, anthropological and economic methodologies, the research aims to identify the most effective practices for heritage management in this region and ways to address the challenges posed by time and modern developments in Albanian society.

Keywords: *Men's Chamber (Oda), heritage, cultural tourism, migration, community*